

НОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМАТУ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162099>

Нурматов Жавлонбек Абдунабиевич,

Nurmatovjavlon@yahoo.com

Ураева Эльвира Усмановна,

e.uraeva@dtm.uz

Аббосов Авазбек Абдулхамид угли

avazbek.abbosov@mail.ru

Агентство по оценке знаний и квалификаций при
Министерстве высшего образования, науки и инноваций

***Аннотация.** В статье представлена информация об используемом впервые в Республике Узбекистан новом формате тестовых заданий для оценки устных компетенций. Оптимизированный формат заданий и критерии оценивания позволяют структурированно оценивать все аспекты устной речи по иностранному языку в соответствии с уровнем CEFR (Общеввропейские компетенции владения иностранным языком). На данном этапе применяется для английского, французского, немецкого, арабского, турецкого языков. Впоследствии предполагается использование и по другим языкам, в том числе, и китайскому.*

***Ключевые слова:** контроль, фактор, образовательный процесс, компетенции, уровень знаний, сертификат, формат заданий, усложнение материала, анализ, обоснование, аргументация, логическая цепочка, критерии оценивания.*

A NEW APPROACH TO THE FORMAT OF QUESTIONS AS AN EFFECTIVE WAY TO TEST SPEAKING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGES

***Abstract.** The article provides information about the new format of test items used for the first time in the Republic of Uzbekistan to assess oral competencies. The optimized test format and rating scales allow for a structured assessment of all aspects of oral speech in a foreign language in accordance with the CEFR levels (Common European Framework of Reference). Currently, it is used for English,*

French, German, Arabic, and Turkish. Subsequently, it is expected to be used in other languages, including Chinese.

Keywords: *control, factor, educational process, competencies, level of knowledge, certificate, task format, complexity of the material, analysis, justification, argumentation, logical chain, evaluation criteria.*

Контроль в обучении всегда рассматривался как один из основных факторов, обеспечивающих успешность образовательного процесса,

Ведущей задачей контроля является установление соответствия между реальным уровнем сформированности у учащихся языковой, речевой и социокультурной компетенции на иностранном языке и требованиями действующей программы, на базе которого складывается оценка за определенный раздел программы, курса или периода обучения и образовательных стандартов в соответствии с требованиями CEFR.

На современном этапе роль контроля резко возрастает в связи с задачами и обновления содержания обучения, а также развития новых технологий контроля и оценивания. Проблемы контроля являются актуальными как для педагогической теории, так и для педагогической практики, так как повышение качества преподавания и обучения напрямую связано с улучшением системы контроля, в том числе и устных компетенций без исключения всех иностранных языков.

Особую актуальность приобретает контроль знаний на этапе разработки и внедрения в соответствии с требованиями международно-признанных стандартов Национальной тестовой системы оценки уровня знаний иностранных языков с выдачей соответствующего квалификационного сертификата государственного образца.

В настоящее время Управлением по оценке знаний иностранного языка Агентства по оценке знаний и квалификаций проводятся тестовые испытания по 16 иностранным языкам, среди которых английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, арабский, турецкий, японский, китайский, корейский, форси, пашту, дари, хинди, уйгурский языки. Структура каждого экзамена включает в себя проверку навыков аудирования, чтения, письма, а также устной речи в соответствии с требованиями CEFR (A2, B1, B2 и C1).

Отметим, что, начиная с 2022 года, по английскому языку было начато использование многовариантной системы тестирования (multilevel). Впоследствии данная практика была распространена на французский, немецкий, арабский языки. В настоящее время проводится подготовка к переходу на данную многовариантную систему по турецкому языку.

Из года в год увеличивающийся контингент сдающих позволяет оптимизировать как сами тестовые испытания, так и подсчет результатов тестовых испытаний.

Данная система продолжает совершенствоваться с целью более объективного контроля знаний по всем компетенциям.

В настоящее время разработан новый формат заданий для оценки устных компетенций и предложены критерии оценивания.

Новый формат заданий для контроля речевых навыков многоуровневого теста (multilevel)

Часть	Уровень	Кол-во вопросов	Содержание (фокус)	Описание задания	Отведенное время	Время для подготовки
1.1	A1-A2	3	Обмен личной информацией	Вопросы на знакомую тему (дом, семья, друзья, интересы и т.п.) представлены в последовательности.	30 секунд (для каждого вопроса)	Нет
1.2	B1	3	Описывать, выражать личное мнение и обосновывать его	Вопросы на основе 2 картинок по одной теме представлены в последовательности.	30 секунд (для каждого вопроса)	Нет
2	B2	3	Выражать мнение по абстрактной теме, анализировать и обосновывать положительные и отрицательные стороны.	Будут представлены сразу 3 вопроса по одной теме, а также картинка, представляющая данную тему. От соискателя не требуется описывать картину.	2 минуты	1 минута

3	C1	1	Выражать мнение по абстрактной теме, анализировать и обосновывать положительные и отрицательные стороны.	Требуется проанализировать обе стороны данного аргумента.	2 минуты	1 минута
---	----	---	--	---	----------	----------

Как видно из данной таблицы, содержание и структура нового формата заданий направлены на более детальное выявление различных аспектов устной компетенции претендентов с постепенным усложнением материала. Наряду с элементарными вопросами, связанными с обменом личной информацией на знакомую тему, включены вопросы по абстрактной теме, требующие анализа, обоснование положительных и отрицательных сторон проблемы.

Также включены вопросы на уровень C1, которые требуют от соискателя умений анализировать обе стороны данного аргумента («за» и «против»).

Новые критерии оценивания также отличается структурированным (системным) подходом, предполагающим создание эффективной логической цепочки, основанной на четком описании языковых характеристик по уровням сложности.

Оценивание основывается на 5-балльной системе в каждом из уровней (от A2 до B2). В уровне C1 – 6-балльная система оценивания.

Критерии оценивания коррелируют с форматом тестовых заданий, удобны для эксперта, оценивающего речевые компетенции. При соответствующем профессионализме преподавателя позволяют объективно оценить умения устной речи.

В практике нашего управления устные компетенции оцениваются двумя экспертами, имеющими международные или национальный сертификат не ниже уровня C1. При разнице в оценке два и больше балла работа предоставляется третьему эксперту, который имеет значительный опыт проверок. Его оценка является итоговой. Все это повышает объективность оценивания в целом.

Как можно убедиться, данный подход позволяет устранять такие негативные последствия устной речи, как бедность словарного запаса, использование шпаргалок, механическое заучивание материала, отсутствие анализа и аргументации в речи и т.п., что в итоге приводит к объективному, детальному и структурированному анализу устных компетенций на иностранном языке.

В настоящее время новый формат тестовых заданий используется по английскому, немецкому, французскому, арабскому, турецкому языкам. В будущем, учитывая объективность проверки и устранение вышеуказанных негативных последствий в устной речи на иностранном языке, его планируется использовать и по другим языкам, в том числе и китайскому.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белозерцева Н. В. Методика организации педагогического мониторинга учебного взаимодействия на уроках иностранного языка в средней школе. автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук специальность 13.00.02 <Теория и методика обучения и воспитания>; [Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина]. — Тамбов, 2006.
2. Гурулева Т.Л. Компетенция владения китайским языком: компонентные и уровневые характеристики//Высшее образование в России.2018.Т.27. №7.
3. Мильруд Р. П. Методика преподавания английского языка.— М.: Дрофа, 2005.
4. Назарова С.А. Современное состояние обучения китайскому языку: анализ действующих учебных программ и учебно-методической литературы / Vol.1№1. 2019 ISSN 2686-9675/
5. Поляков О. Г. Самоконтроль в обучении английскому языку // ИЯШ.— 2005.— № 7.
6. El-Khawas E. Staffing Issues in the Next Decade: Complex and Challenging // Higher Education Policy. June, 1994, N 2, vol. 7. PP. 43-44.
7. Douglas, Dan. Understanding Language Testing. London – New York, 2010.
8. ETS Standards For Quality And Fairness. Educational Testing Service, Princeton,1987.
9. Fulcher, Glenn. Practical Language Testing. London, 2010.
10. Lambert, David, Lines, David. Understanding Assessment. Purposes, Perceptions, Practice. London – New York, 2000.
11. Санжиева И.Б. Соотношение уровней владения китайским языком в экзамене HSK и европейской системе: к постановке проблемы – Молодой ученый -№ 25. - 2020.
12. Электронный ресурс: <http://www.teachersfirst.com/lessons/rubrics/index.cfm>